

SUBJECTIEVE SCHATTINGEN EN BELEIDSELEMENTEN BIJ WINSTBEPALING EN WINSTBESTEMMING

door Drs A. Th. de Lange

De rector magnificus van de Nederlandsche Economische Hoogeschool, Prof. Dr B. Pruijt, heeft in een rede ¹⁾, gehouden ter gelegenheid van de een-en-veertigste diës natalis der Hoogeschool, aandacht geschonken aan de vraag, of en in hoeverre het mogelijk is een winstbegrip te formuleren, dat bedrijfseconomisch objectief mag worden genoemd, dat — zoals het woord objectief nader wordt uitgelegd — logisch voortvloeit uit het streven naar economiteit. Zou dit mogelijk zijn, aldus de spreker, dan zou een absoluut winstbegrip geformuleerd kunnen worden. De spreker heeft zijn probleemstelling ook anders omschreven: wij willen nagaan, in hoeverre beleidselementen bij de winstbepaling een rol moeten spelen, wat de aard van die beleidselementen is en of subjectieve schattingen bij de winstbepaling kunnen worden gemist ²⁾. Bij de uitwerking van dit probleem heeft de spreker zich bepaalde beperkingen opgelegd; met name wordt de beantwoording der gestelde vragen beperkt tot een tweetal in ons land zeer bekende theorieën, het vervangingskoopstelsel, ontwikkeld door Polak en de vervangingswaardetheorie van Limperg ³⁾.

De conclusies, waartoe de beschouwingen van Pruijt leiden, zijn samengevat in de zin: „Zo blijkt een absoluut winstbegrip een onbereikbaar ideaal te zijn” ⁴⁾. Deze — op bedrijfseconomische beschouwingen gebaseerde — uitspraak blijkt belangrijke gevolgen te hebben, welke door Pruijt als volgt worden geformuleerd: „De bedrijfseconoom zal de fiscus niet kunnen helpen aan het „juiste” winstbegrip”, „Voor de accountant is het gevolg van onze conclusie, dat een verklaring omtrent de juistheid van de berekende winst in feite vrijwel steeds een geclausuleerde verklaring zou moeten zijn” en „Voor de bedrijfseconoom tenslotte is het teleurstellend, dat hij op de vraag „wat is winst” geen voor alle gevallen geldend antwoord kan geven” ⁵⁾. Niet alleen de verstrekkende conclusies, waartoe het betoog van Pruijt leidt, doch ook reeds de gestelde vragen en de overwegingen zijn zo belangrijk, dat ik gaarne in dit maandblad de aandacht op deze rede zou willen vestigen en enige beschouwingen aan dit onderwerp zou willen wijden.

Pruijt vangt zijn uiteenzettingen aan met het omschrijven van het begrip winst. Bij die begripsbepaling gaat het — zo betoogt hij — om een woorddefinitie, een definitie, welke nimmer onjuist kan zijn; discussie is slechts mogelijk over de doelmatigheid van de begripsbepaling ⁶⁾. Dit opzichzelf aanvaardbare uitgangspunt houdt in, dat de vraag, in hoeverre beleidselementen en subjectieve schattingen een rol bij de winstbepaling spelen, feitelijk aldus moet worden geformuleerd: in hoeverre is het doelmatig het winstbegrip zo te kiezen, dat beleidselementen en subjectieve schattingen aan het winstbegrip inherent zijn. Of

1) Uitgegeven onder de titel „Subjectieve schattingen en beleidselementen bij winstbepaling en winstbestemming” bij de Erven F. Bohn N.V. te Haarlem 1954.

2) t.a.p. blz. 6.

3) t.a.p. blz. 5.

4) t.a.p. blz. 21.

5) t.a.p. blz. 22.

6) t.a.p. blz. 5.

zulks doelmatig is, hangt uiteraard af van de doeleinden van de winstbepaling — van de ratio van de winstbepaling — en van het karakter van beleidselementen en schattingen. Laten wij ons voorlopig beperken tot de vraag, in hoeverre het doelmatig is, bij de winstbepaling rekening te houden met beleidsoverwegingen.

Pruijt beperkt de doeleinden van de winstbepaling tot het oogmerk vast te stellen, welk deel van de door de onderneming behaalde vermogensaanwas rationeel voor uitkering vatbaar is; hij acht deze beperking wenselijk om te kunnen aansluiten op de uiteenzettingen van Polak en Limperg ⁷⁾). Ik meen evenwel, dat deze aansluiting, althans wat betreft de theorie van Limperg, niet bestaat.

Mede in verband met hetgeen Pruijt verder in zijn rede betoogt, acht ik het gewenst de plaats van het winstbegrip in de vervangingswaarde-theorie in het kort aan te duiden. Het is bekend, dat Limperg het begrip bedrijfshuishouding definieert als het samenstel van handelingen en middelen, dat een bepaald deel van de maatschappelijke productie verzorgt. Dit deel wordt bepaald door de koopmarkten en de verkoopmarkten, waartussen het bedrijf zich bevindt, waartussen de goederenstroom zich in het bedrijf voltrekt. De voordelige verschillen tussen de opbrengsten op de verkoopmarkten en de offers, welke op de koopmarkten moeten worden gebracht om de goederenstroom in stand te houden, vormen het inkomen van hen voor wier rekening het bedrijf wordt gevoerd. „Economisch nu heeft het begrip „winst” slechts zin als grondslag voor de rationele behoeftenbevrediging van hen, wier inkomen in grootte afhankelijk is van de uitkomst van het productieproces” ⁸⁾). De doelstelling van de winstbepaling is volgens Limperg dan ook het leren kennen van het bedrag, dat voor behoeftenbevrediging, voor vertering beschikbaar is. Aldus komt Limperg tot de volgende omschrijving van het winstbegrip: „Winst is dus in het verband van het onderhavige vraagstuk het (*verteerbare*) inkomen, dat het bedrijf oplevert voor hen, die hun inkomen in grootte afhankelijk te stellen van de uitkomsten van het bedrijf. Zij moeten de grootte van dat inkomen kennen, opdat zij weten, wat zij mogen verteren zonder het vermogen van het bedrijf, d.w.z. het productie-apparaat waarmede het inkomen wordt gevormd, in te teren” ⁹⁾). Uit deze formulering blijkt, dat het winstbegrip in de vervangingswaarde-theorie een *ex-post* begrip is: de winst geeft aan, welk deel van de in een afgelopen tijdvak opgetreden vermogensaanwas voor vertering vatbaar is. Of de winstgerechtigden ook waarlijk tot vertering overgaan, of zulks al dan niet verstandig zou zijn, is uiteraard een andere vraag, een vraag, welke evenzeer in het bedrijf opkomt, maar welke toch van een andere orde is. Om te bepalen, welk deel van de winst tot vertering zal worden gebracht, is het allereerst nodig te weten hoe groot die winst is. Ik zie hier dan ook twee duidelijk te onderscheiden grootheden: het *verteerbare* inkomen en het deel van het *verteerbare* inkomen, dat feitelijk tot vertering zal worden gebracht; het eerste is een *ex-post* begrip, het tweede een *ex-ante* begrip. Om de tegenstelling nog iets te accentueren: t.a.v. de eerstgenoemde grootheid geeft de accountant een certificaat van juistheid af, t.a.v. de andere grootheid spreekt de goedkeurende verklaring van de accountant onder de jaarstukken geen oordeel uit. Hoe men

⁷⁾ t.a.p. blz. 6.

⁸⁾ Th. Limperg Jr. De gevolgen van de depreciatie van de gulden voor de berekening van waarde en winst in het bedrijf, 25 jaren M.A.B. I, blz. 336.

⁹⁾ t.a.p. blz. 336.

de beide begrippen wil benamen, is een ondergeschikte vraag. Ik geloof, dat het doelmatig is het eerstgenoemde begrip — het ex-post begrip — als winst aan te duiden en bij het andere begrip van uitkeerbare winst te spreken. Men kan uiteraard ook het ex-ante begrip als winst aanduiden, maar dan zal men toch voor het andere begrip een naam moeten kiezen, welke duidelijk en ondubbelzinnig is, omdat — zoals ik in het vervolg van dit artikel hoop aan te tonen — deze naam herhaaldelijk gehanteerd zal moeten worden.

Er is n.m.m. nog een andere overweging aan te voeren om het deel van de vermogensaanwas, dat naar zijn aard voor vertering vatbaar is, als winst aan te duiden. In het voorgaande is erop gewezen, dat het doel van de winstbepaling is gelegen in het leren kennen van het verteerbare inkomen. Deze kennis is echter tevens van belang voor de beantwoording van de vraag, of het beleid, dat de bedrijfsleiding in de afgelopen periode, waarover de winst is bepaald, heeft gevoerd goede vruchten heeft afgeworpen. Voor de winstgerechtigden is de kennis van de winst niet alleen van belang om te weten, hoeveel zij zouden kunnen verteren, maar ook om te beoordelen, of het gevoerde beleid al dan niet kan bevredigen. Met de vaststelling van de winst legt de bedrijfsleiding tevens verantwoording af van het gevoerde beleid. Ook met betrekking tot dit doel van de winstbepaling blijkt duidelijk het ex-post karakter van het winstbegrip.

Na deze beschouwingen over de ratio van de winstbepaling dient aandacht te worden geschonken aan het karakter der beleidselementen. De bedrijfsleiding voert met betrekking tot het winststreven der onderneming een bepaald beleid; zij meent op grond van een door beleidsoverwegingen bepaalde bedrijfspolitiek de vorming van een verteerbaar inkomen te bevorderen. Deze bedrijfspolitiek is daarmee steeds op de toekomst gericht. Door het nemen van bepaalde beslissingen, gebaseerd op beleidsoverwegingen, hoopt de bedrijfsleiding bepaalde gevolgen tot stand te brengen, waarvan zij met betrekking tot het winststreven der onderneming heil verwacht. Dit betekent, dat de bepaling van een ex-ante grootte, de bepaling van de waarde van een toekomstige grootte, steeds beïnvloed wordt door het voor die zelfde toekomst bepaalde beleid. Daardoor bevat de waardering van een ex-ante grootte steeds beleidselementen; met de bepaling van die grootte tracht men tevens bepaalde gevolgen, gunstig voor de doeleinden van het bedrijf, tot stand te brengen. Voor het steeds weer opnieuw vaststellen van de bedrijfspolitiek, van het te voeren beleid, is het echter nuttig te weten, welke resultaten in feite met een vroeger gevoerd beleid zijn bereikt. De bedrijfsleiding zal er dus behoefte aan hebben ex-post vast te stellen, waartoe een in het verleden gevoerd beleid heeft geleid. Het is duidelijk, dat, wanneer in die vaststelling opnieuw beleidselementen worden gelegd, het oordeel omtrent het verleden wordt vermengd met inzichten omtrent hetgeen nu verder te doen staat. Daarom dient de vaststelling van de waarde van een ex-post grootte vrij te zijn van overwegingen van toekomstig beleid. De ex-post grootte mag uitsluitend een weergave van de gevolgen van een in het verleden gevoerd beleid zijn, wil zij haar functie van beoordeling van het gevoerde beleid vervullen. Niet alleen ten behoeve van de winstgerechtigden maar tevens ten behoeve van de bedrijfsleiding dient de winst aan te geven, in welke mate het gevoerde beleid heeft geleid tot een vermogensaanwas, welke voor vertering vatbaar is. De winstbepaling moge aanleiding geven tot een nieuw beleid, indien dit nieuwe beleid reeds haar

invloed op de winst over het afgelopen tijdvak zou doen gelden, dan zou de vastgestelde winst niet meer deugdelijk zijn voor het bepalen van het nieuwe beleid.

Indien wij nu opnieuw de vraag stellen, of het doelmatig is bij de winstbepaling rekening te houden met beleidsoverwegingen, dan meen ik deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden. Zulks is ondoelmatig, omdat, door rekening te houden met beleidsoverwegingen bij de winstbepaling, de winst haar karakter van ex-post grootheid wordt ontnomen en daarmee haar functie niet kan worden vervuld. Een nader onderzoek dient echter nog te worden ingesteld naar de vraag, in hoeverre het karakter van het winstbegrip meebrengt, dat subjectieve schattingen bij de winstbepaling een rol spelen. Zoals uit de rede van Pruijt blijkt, komt het subjectieve karakter der winstbepaling naar zijn oordeel in het bijzonder tot uiting bij de waardering van het vervangingsoffer. In dit verband onderscheidt hij de technische en de economische vervanging zowel van de vlottende als van de duurzame kapitaalgoederen. Aldus valt het probleem van de waardering van het vervangingsoffer in vier deelproblemen uiteen en kan Pruijt de probleemstelling als volgt formuleren: „Wij willen dus nagaan in hoeverre de grootte van het vervangingsoffer in de vier genoemde gevallen kan worden vastgesteld los van enig subjectief inzicht of van enig subjectief ondernemersbeleid”¹⁰⁾.

Ik moge voorop stellen — en de betekenis daarvan zal in het hierna volgende nog blijken — dat het naar mijn oordeel in het kader van de vervangingswaardetheorie geen aanbeveling verdient het waarderingsvraagstuk te beperken tot de vervangingen. Het vraagstuk van de waardering der goederen doet zich bij voortduring voor omdat — zolang de continuïteit van het bedrijf wordt gehandhaafd — deze goederen steeds tegen de vervangingswaarde dienen te worden gewaardeerd en deze vervangingswaarde aan veranderingen onderworpen is, los van enige feitelijke vervanging of van enige feitelijke verkoop. Naar mijn mening wordt het inzicht in het vraagstuk zeer verhelderd door de voorstellingswijze, dat de goederen bij voortduring tegen de vervangingswaarde worden gewaardeerd, zodat noch ter gelegenheid van de verkopen, noch ter gelegenheid van de balansopstelling een afzonderlijk waarderingsprobleem rijst. Het waarderingsprobleem doet zich in deze beschouwingwijze telkens voor, indien een voorheen bepaalde vervangingswaarde geen geldigheid meer blijkt te bezitten. Doch ik kan Pruijt geheel volgen als hij ter zake van die waarderingsproblemen zich de vraag stelt of de vervangingswaarden los van enig subjectief inzicht kunnen worden bepaald.

Met betrekking tot de technische vervanging van vlottende kapitaalgoederen stelt Pruijt: „De prijs kan in dat geval slechts als een gegeven worden beschouwd, indien de koopmarkt van de onderneming een markt is met volledige mededinging. Zodra echter de ondernemer door zijn optreden ter markt de prijs kan beïnvloeden is de prijs op het moment van de ruil geen vaststaande grootheid meer, indien dan niet werkelijk wordt vervangen”¹¹⁾. Afgezien van de vraag, of Pruijt hier niet een uitzonderlijk geval naar voren brengt, wil het mij voorkomen, dat het subjectieve element in de prijs-schatting aanmerkelijk wordt overschat. De markt, waaraan de prijs-schatting moet worden ontleend, is aan de ondernemer niet onbekend; het zou niet de eerste keer zijn, dat hij door zijn aankopen de prijsvorming zou beïnvloeden. Uit ervaring zal hem bekend zijn, in

¹⁰⁾ Pruijt t.a.p. blz. 8.

¹¹⁾ t.a.p. blz. 9.

welke mate hij die prijsvorming kan beïnvloeden en welke prijsafwijking hij in vergelijking met de andere kopers op deze markt zal weten te beïnvloeden. Toegegeven kan worden, dat, zolang de ondernemer niet op een koopovereenkomst kan wijzen, de prijs, zou hij een overeenkomst willen sluiten, niet vaststaat, maar de schatting van deze prijs is daarom nog niet als subjectief aan te merken, „gebonden aan het inzicht van de ondernemer”¹²⁾. Zo de ondernemer zich tot deze prijs-schatting zet, zal de uitkomst niet wezenlijk afwijken van de prijs-schatting van ieder ander, die met de betreffende markt en met de positie van het bedrijf op die markt bekend is. Al deze schatters zullen hun waardering moeten baseren op de feitelijke omstandigheden van het oogenblik en hun schattingen worden daarmede in hoge mate door objectieve factoren beheerst.

Onder economische vervanging van vlottende kapitaalgoederen verstaat Pruijt — in navolging van J. L. Meij — vervanging door een actief, dat in het bedrijf dezelfde functie vervult als het goed, dat werd afgestoten. Hieromtrent zegt hij: „Ook hier is er geen andere mogelijkheid dan het nemen van een subjectieve beslissing, ditmaal t.a.v. de vraag welk goed dezelfde functie vervult als het afgestoten goed”¹³⁾. Ik geloof, dat de moeilijkheid hier meer schuilt in de wijze, waarop de vraag is geformuleerd, dan in de feitelijke omstandigheden, waaronder het vraagstuk zich voordoet. Men kan bij de gestelde economische vervanging in het algemeen twee gevallen onderscheiden. In de eerste plaats is het mogelijk, dat het bedrijf de handel in of de fabricage van bepaalde goederen beëindigt, omdat zijn leiding meent, dat, al is de huidige rendabiliteit van deze handel nog bevredigend, in een verdere toekomst geen voldoende belangstelling voor deze goederen meer bestaat; zij zal dan de aankopen van de betrokken goederen of grondstoffen stopzetten, niet omdat deze niet zouden kunnen worden vervangen, maar omdat zij — om welke reden dan ook — voor de toekomst geen heil meer van de aankopen van deze goederen verwacht. De leiding preferert de overgang naar de handel in andere goederen. De nog voorradige (oude) goederen zijn gewaardeerd tegen de vervangingswaarde; er is geen enkele reden hier een andere waardering toe te passen, de vervangingsprijs op de inkoopmarkt is bekend, zij is lager dan de opbrengstwaarde en blijft dus maatgevend. Het andere geval, dat zich laat denken doet zich voor, wanneer de handel in bepaalde goederen wordt beëindigd, omdat die goederen niet meer kunnen worden vervangen dan wel alleen kunnen worden vervangen tegen een prijs, welke een lonende verkoop niet mogelijk maakt.

In dit geval is de (indirecte) opbrengstwaarde gedaald beneden de vervangingswaarde en dus bepalend voor het waarde-oordeel. De waardering dezer goederen tegen de opbrengstwaarde treedt uiteraard reeds op, zodra de vervanging onmogelijk wordt dan wel niet meer verstandig is, omdat de vervangingswaarde boven de opbrengstwaarde ligt. Met deze lagere waardering dient men niet te wachten tot die opbrengstwaarde gerealiseerd wordt; zij geldt, zodra de markt-omstandigheden daartoe aanleiding geven. Een ieder zal hier het probleem van de waardering der incurante voorraden herkennen; het verlies op deze voorraden wordt niet geleden, zodra de voorraden worden gerealiseerd, maar zodra de opbrengstwaarde daalt beneden de tot nu toe geldende vervangingswaarde. Het wil mij daarom voorkomen, dat, wanneer afgestoten vlottende kapitaalgoederen niet worden vervangen door technisch identieke goede-

¹²⁾ t.a.p. blz. 9.

¹³⁾ t.a.p. blz. 11.

ren, omdat het assortiment van tal van ondernemingen aan voortdurende wijzigingen onderhevig is ¹⁴⁾, het bedrijf nimmer voor de vraag komt te staan van de bepaling van de vervangingswaarde van het vervangende goed, doch alleen voor de vraag van de grootte van hetzij de vervangingswaarde, hetzij de opbrengstwaarde van het te vervangen goed. Ten aanzien van de bepaling van de vervangingswaarde rijzen dan geen andere vragen dan bij de technische vervanging; ten aanzien van de bepaling van de opbrengstwaarde rijzen uiteraard nog vragen met betrekking tot het subjectieve karakter dezer waardering en daarmee tot het subjectieve karakter van de verliesbepaling. In dit verband is van belang, dat de vervangingswaarde en de opbrengstwaarde beide bepaald worden door marktprijzen, waardoor zij objectieve waardebegrippen zijn, of — om het met Limperg te zeggen — sociale waarde-oordelen inhouden. In het wezen van deze waardebegrippen is dus geen subjectief element aanwezig; evenmin is hier plaats voor enige ex-ante beschouwing: de waarden zijn ontleend aan de prijzen, geldend op het ogenblik, waarop het waardeoordeel wordt gevraagd. Een en ander neemt niet weg, dat het wel eens moeilijk kan zijn de geldende prijs te leren kennen als men een bepaalde markt niet voldoende kent; met name kan deze moeilijkheid zich voordoen bij de bepaling van de opbrengstwaarde van incurante voorraden. Onvoldoende kennis van de mogelijkheden tot het afzetten van incurante goederen kan aan de waardebepaling een onzeker karakter geven. In zoverre moge een subjectief element in de waardebepaling schuilen, maar dit subjectieve element ligt dan niet in het wezen van het waardebegrip, maar in een onvoldoende bekendheid met de objectieve factoren, die de waarde bepalen. De waardeschattingen van hen, die wel met de markt, waaraan de waarde moet worden ontleend, bekend zijn, zullen elkaar niet noemenswaard ontlopen.

Het betoog vervolgende met het onderzoek naar het vervangingsoffer bij de technische vervanging van duurzame kapitaalgoederen wijst Pruijt met betrekking tot de vervangingswaardetheorie erop, dat ingeval van prijsstijging de te lage afschrijvingen uit het verleden op het vereiste niveau moeten worden gebracht, waardoor een verlies ontstaat in het jaar, waarin de prijsstijging is opgetreden. Hij sluit dit gedeelte van zijn betoog af met de zinnen: „In vroeger jaren is een vermogensaanwas als winst beschouwd en uitgedeeld, die — naar achteraf blijkt — in het bedrijf had moeten worden gehouden ter wille van de continuïteitshandhaving. Ook hier lijkt het mij een woordenspel te zijn, indien men wil stellen, dat het beleidsprobleem hier niet de vraag betreft wat winst is, doch wat men met die winst zal doen: uitkeren of reserveren. De ex-ante winstbepaling noopt bij technische vervanging van duurzame productiemiddelen tot een beleidsbeslissing omdat niet kan worden gewacht tot de werkelijke offers (ex-post) bekend zijn” ¹⁵⁾. Aangezien ik bij de aanvang van mijn beschouwingen mijn opvatting van de winst als een ex-postbegrip heb aangegeven, is het begrijpelijk, dat ik de uitdrukking „ex-ante winstbepaling” bezwaarlijk kan overnemen. Juist omdat wij bij de winstbepaling zoeken naar het verteerbaar inkomen over een afgelopen periode, liggen de vraagstukken naar mijn mening anders dan Pruijt ze heeft gesteld. In de eerste plaats merk ik op, dat wanneer het bedrijf in vorige jaren bij een lager prijsniveau de winst heeft berekend met toepassing van afschrijvingen, gebaseerd op dat lage prijsniveau, die winstberekening

¹⁴⁾ formulering ontleend aan Pruijt, t.a.p. blz. 9.

¹⁵⁾ t.a.p. blz. 14.

over die jaren juist is geweest, onafhankelijk van de vraag, of wellicht later prijsstijgingen zijn opgetreden. Een gebeurtenis op een later tijdstip kan nooit een winstberekening over een afgelopen tijdvak, bij welke berekening die latere gebeurtenis niet bekend kon zijn, onjuist maken. De prijsstijging kan alleen gevolgen hebben op het tijdstip, waarop zij zich voordoet. Dan blijkt, dat de aanvankelijk op een zeker bedrag gewaardeerde vervangingsplichting der reeds verbruikte werkeenheden hoger moet worden gewaardeerd en die hogere waardering der verplichting doet het verlies ontstaan. Maar — zo zal Pruijt zeggen — als dat verlies nu zo groot is, dat de continuïteit van het bedrijf wordt bedreigd? Dan moge ik in de tweede plaats opmerken, dat geen enkele winstbepalingsmethode de continuïteit van het bedrijf kan garanderen. Het is immers volstrekt onmogelijk zelfs maar een subjectieve schatting van het toekomstig prijsverloop gedurende de bruikbaarheidsduur van het duurzame productiemiddel te maken.

Aldus geïnterpreteerd wordt het winstbegrip onhanteerbaar en moet toch wel sterke twijfel rijzen aangaande de doelmatigheid van de keuze van het winstbegrip. Overigens geloof ik, dat het als regel met die bedreigde continuïteit niet zo'n vaart zal lopen. In het ergste geval overtreft het verlies op de verbruikte werkeenheden in een bepaald jaar het saldo-winst uit anderen hoofde. Dit ongedekte verlies tast op zichzelf de continuïteit nog niet aan; van een vermogenstekort kan eerst sprake zijn als het productiemiddel op het hoge prijsniveau moet worden vervangen. Daardoor heeft het bedrijf de gelegenheid het geleden verlies mede uit toekomstige winsten te dekken en bestaat bovendien de mogelijkheid van een prijsdaling, waardoor met de daaruit voortvloeiende winst op de verbruikte werkeenheden het verlies kan worden gedekt. Indien desalniettemin op het moment van de vervanging nog een ongedekt verlies bestaat en dus een vermogenstekort de vervanging in de weg staat, zal, indien het hoge prijsniveau der productiemiddelen op zichzelf de rendabiliteit van het bedrijf niet heeft aangetast, eventueel na afschrijving van het verlies op de vermogensaanwas (die door de aard van het vraagstuk altijd groter moet zijn dan het verlies) nieuw vermogen kunnen worden aangetrokken. Hieruit blijkt, dat het door Pruijt aan de orde gestelde vraagstuk in wezen een financieringsvraagstuk is en dat het dus wel degelijk een vraagstuk van winstbestemming is en niet van winstbepaling. Dit is zeker geen woordenspel, omdat, wanneer men het als een vraag van winstbepaling ziet het winstbegrip een onbepaald en daarmee niet hanteerbaar begrip wordt .

Uit het voorgaande volgt, dat naar mijn mening de waarderingen, welke zich met betrekking tot de technische vervanging van duurzame productiemiddelen voordoen, dienen te geschieden op basis van de waarden, geldende op het moment van waardering. Voor deze waardering is alleen nodig kennis van de vervangingswaarden der productiemiddelen op het huidige moment; deze kennis wordt ontleend aan de prijsvorming op de betreffende markt. Het wil mij dan ook voorkomen, dat de uitspraak van Pruijt, dat, „niet kan worden gewacht tot de werkelijke offers (ex-post) bekend zijn” voor het onderhavige probleem geen betekenis heeft; het werkelijke offer bij de werkelijke vervanging speelt bij de tussentijdse winstbepaling geen rol. Een en ander betekent, dat op dit punt de winstbepaling niet door subjectieve schattingen wordt bemoeilijkt.

Het is te betreuren, dat Pruijt bij de bespreking van de economische

vervanging van duurzame kapitaalgoederen geen bijzondere aandacht schenkt aan de vervangingswaardetheorie en bovendien de betekenis van de techniek-ontwikkeling alleen beziet in het kader van de vraag door welk ander productiemiddel het versleten object zal worden vervangen. Aldus komt de betekenis van de economisch slijtage voor de waardebeoordeling der werkeenheden en dus voor de winstbepaling niet naar voren. Aangezien de aanschaffing van een duurzaam productiemiddel de koop van een — wegens de mogelijke werking der economische slijtage — onbepaalde hoeveelheid productieve capaciteit inhoudt, en door dezelfde oorzaak bovendien de verdeling van de vervangingswaarde van het productiemiddel over de economisch beschikbare werkeenheden niet bekend is, brengt de waardering der in het afgelopen jaar verbruikte werkeenheden, alsmede de waardevaststelling der nog resterende werkeenheden de noodzaak mede zowel de bruikbaarheidsduur van het productiemiddel als de verdeling der vervangingswaarde over de jaren dier bruikbaarheidsduur te schatten. In hoeverre het juist is deze schattingen als subjectief aan te merken, zal in het hiernavolgende nog worden gezien.

Onder het hoofd Voorraadresultaten geeft Pruijt de vervangingswaardetheorie weer met een voorbeeld van een handelsonderneming, die in een periode van prijsstijging goederen welke zij heeft verkocht, vervangt door identieke goederen. Hij zegt hiervan: „Iedere transactie kan dan leiden tot een vermogensaanwas, welke — in de gedachtegang van de vervangingswaardetheorie — kan worden gesplitst in twee delen nl. een gunstig verschil tussen de opbrengst en de vervangingswaarde en een positief verschil tussen de vervangingswaarde en de historische uitgaafprijs”¹⁶⁾. In de aanvang van mijn betoog heb ik reeds erop gewezen, dat het inzicht naar mijn mening zeer wordt verhelderd door de voorstellingswijze, dat de goederen bij voortdoring tegen de vervangingswaarde worden gewaardeerd, zodat noch ter gelegenheid van de verkopen, noch ter gelegenheid van de balansopstelling een afzonderlijk waarderingsprobleem rijst. In deze gedachtegang is geen plaats voor de splitsing van de vermogensaanwas, voortgekomen uit een transactie, in twee delen. De transactie (de verkoop) doet alleen een winst ontstaan. De vermogensaanwas uit een gunstig verschil tussen vervangingswaarde en historische uitgaafprijs is reeds ten tijde van de prijsstijging ontstaan. Ten aanzien van deze vermogensaanwas stelt Pruijt, dat zij wel winst is, doch uit beleidsoverwegingen geen winst wordt genoemd. Deze beleidsoverwegingen blijken uit het volgende citaat: „Indien deze vermogensaanwas, welke is ontstaan door het voorraadhouden in een periode van prijsstijging, geen winst wordt genoemd, omdat de prijsstijging zelf de vermogensbehoefte in gelijke mate doet toenemen, of in *Limperg's* terminologie: omdat de waardeinstijging het vermogen vasthoudt, dan vindt deze gedragslijn o.i. zijn grond in een subjectieve doelstelling van de ondernemer nl. handhaving van de continuïteit *zonder de noodzaak daartoe tijdelijk of blijvend nieuw vermogen van buiten aan te trekken*. Zo blijkt deze theorie — en evenzeer het vervangingskoopstelsel — gebonden te zijn aan — overigens gezond — ondernemersbeleid t.a.v. de financiering”¹⁷⁾.

Indien het aanmerken van de waardeinstijging der goederen als vermogensaanwas en niet als winst inderdaad op financieringsoverwegingen zou zijn gebaseerd dan zou deze opvatting inderdaad gebonden zijn aan beleidsoverwegingen. De financiering van het bedrijf heeft immers altijd

¹⁶⁾ t.a.p. blz. 16.

¹⁷⁾ t.a.p. blz. 17.

betrekking op een toekomstige voorziening in vermogensbehoeften, zodat de leiding t.a.v. die toekomstige voorziening een bepaald beleid dient te voeren. Persoonlijk heb ik de opvatting van Limperg „dat de waarde­stijging een niet verteerbare vermogensaanwas oplevert”, echter anders geïnterpreteerd. Reeds hiervoren heb ik opgemerkt, dat Limperg het bedrijf ziet als een samenstel van handelingen en middelen dat een bepaald deel van de maatschappelijke productie verzorgt. Deze verzorging houdt in, dat op de koopmarkten goederen worden gekocht, welke, al dan niet bewerkt, op de verkoopmarkten worden verkocht. Aldus ontstaat een goederenstroom van koop- naar verkoopmarkten. Door de gelijktijdige zowel als door de volgtijdige prijsverschillen op de koop- en de verkoopmarkten ontstaan vermogenstoename­ningen in het bedrijf. Voorzover deze als verteerbaar kunnen worden aangemerkt, zijn zij winst. Zouden alleen gelijktijdige prijsverschillen tussen de koop- en verkoopmarkten bestaan en volgtijdig bezien alle prijzen constant zijn, dan zou de door elke verkoop optredende vermogensaanwas als winst kunnen worden aangemerkt. Deze vermogensaanwas is verteerbaar; een onttrekking van deze aanwas tast de instandhouding van de goederenstroom, welke de bron van alle vermogenstoename­ningen is, niet aan. Zouden alleen volgtijdelijke prijsverschillen op de koopmarkten optreden en zou met gelijktijdige prijsverschillen tussen koop- en verkoopmarkten geen rekening worden gehouden, dan zou elke verkoop van goederen juist zoveel opbrengen als nodig is tot instandhouding van de goederenstroom. Dan zou enige onttrekking niet de vertering van een door de voortgang van de goederenstroom geschapen meerwaarde zijn, maar de vertering van een deel van de bron, waaruit alle winsten uit gelijktijdige prijsverschillen moeten komen. De vertering van een deel van de door de prijsstijging ontstane vermogensaanwas zou de winstbron verminderen. In dit licht moet naar mijn mening de uitspraak van Limperg, dat de waarde­stijging weliswaar de stam doet groeien, maar niet de vruchten doet ontstaan, worden bezien. De consequentie van deze opvatting is, dat de stam, de goederenstroom in het bedrijf, alleen in waarde kan toenemen, indien deze stam aan waardeverandering onderworpen is. Dit wil dus zeggen, dat het gehele vraagstuk van de waarde­stijging der goederen zich alleen voordoet, voorzoverre deze goederen wel door het bedrijf zijn gekocht, maar nog niet verkocht, voorzoverre het bedrijf dus over economische voorraden beschikt. Zou de winstbron niet aan prijsrisico onderworpen zijn, zou de economische voorraad op nihil moeten worden gesteld, dan zou ook geen waarde­stijging van die winstbron kunnen optreden. Een verdere consequentie van deze opvatting is dat, zodra de goederenstroom haar functie van winstbron heeft beëindigd, zodra het bedrijf wordt geliquideerd, al hetgeen deze goederen meer opleveren dan zij oorspronkelijk hebben gekost, als winst kan worden aangemerkt.

Uit een en ander volgt, dat Pruijt naar mijn mening ten onrechte het motief voor het niet-verteren van de door waarde­stijging ontstane vermogensaanwas heeft gezocht in financieringsoverwegingen. Ook op dit punt wordt de winst niet door subjectieve beleidsoverwegingen bepaald. Indien de leidende gedachte bij de winstbepaling waarlijk zou zijn „handhaving van de continuïteit zonder de noodzaak daartoe tijdelijk of blijvend nieuw vermogen van buiten aan te trekken” dan zou de vervangingswaarde­theorie trouwens deerlijk tekort schieten. Zolang de goederenstroom immers niet geheel een economische voorraad vormt, m.a.w. zolang bepaalde

delen van het kapitaal (reeds verkochte voorraden, debiteuren e.d.) door de prijsstijgingen op de markten geen waardevermindering ondergaan, zal na verloop van enige tijd een vermogenstekort ontstaan, waarin alleen door aantrekking van vermogen van derden kan worden voorzien. Opzichzelf moge hiertegen geen enkel bezwaar zijn, men mag toch niet zeggen, dat de vervangingswaardetheorie de financiering van het bedrijf automatisch in orde houdt. Dit laatste zou alleen het geval zijn, indien men het winstbegrip zodanig interpreteert, dat *alle* vermogensbehoeften door prijsstijging uit de niet als winst aangemerkte vermogensaanwas kunnen worden gedekt. Ik meen te hebben begrepen, dat dit ook niet de bedoeling van Pruijt is.

Bij de afsluiting van de bespreking van de transactieresultaten merkt Pruijt op: „Winstbepaling en winstbestemming blijken wederom in elkaars verlengde te liggen zonder scherpe grens”¹⁸). Onder het hoofd Winstbestemming wordt het aldus geformuleerd, dat de winstbepaling niet los van het beleid kan geschieden, terwijl het winstbestemmingsvraagstuk evenmin in zijn absoluutheid een beleidsvraagstuk is. Ter adstructie van zijn mening schenkt hij aandacht „aan enkele soorten van reserveringen, die uit continuïteitsoogpunt noodzakelijk zijn en zich daarom onttrekken aan het vrije beleid van de ondernemer”¹⁹). In de eerste plaats wijst Pruijt op een onderneming, die enige jaren zodanig verliesgevend is geweest, dat de middelen voor de vervanging der duurzame productiemiddelen zijn aangetast. „Wil de continuïteit niet verbroken worden, dan is reservering tot zekere hoogte noodzakelijk in al die gevallen waar de middelen, nodig voor die continuïteitshandhaving ontbreken en ook onmogelijk van buiten af kunnen worden aangetrokken”²⁰).

Voorts wijst Pruijt erop, dat een overmaat van kort crediet de continuïteit kan bedreigen en indien het dan onmogelijk is op andere wijze vermogen te verkrijgen, zal winstinhouding tot aflossing van het kort crediet noodzakelijk zijn, „noodzakelijk in de door ons besproken bedrijfs-economisch objectieve zin”²¹). Tenslotte behandelt hij het geval, dat de kostenverschillen tussen grotere en kleinere bedrijven zo groot worden, dat alleen een ontwikkeling tot een groter bedrijf continuïteitsmogelijkheden biedt. „Indien voor een dergelijke expansie onmogelijk voldoende middelen van buiten af kunnen worden aangetrokken, dan leidt een dynamisch continuïteitsbegrip tot de noodzaak van winstinhouding. Ook hier zien wij een aanknopingspunt met onze beschouwing over de winstbepaling”²²). Al deze reserveringen onttrekken zich naar het oordeel van Pruijt aan het subjectieve beleid van de ondernemer.

Naar aanleiding van de zojuist geciteerde uitspraken dienen wij ons nogmaals te bezinnen op de inhoud van het begrip beleid. In het voorgaande heb ik reeds als mijn mening gegeven, dat het doelmatig is het begrip beleid te betrekken op het treffen van maatregelen met een toekomstig effect. Men beoogt met een bepaald beleid het winststreven der onderneming te bevorderen. In casu betekent het voeren van een beleid het onderzoek, in hoeverre de bestemming van de winst dienstbaar kan worden gemaakt aan het gestelde winststreven. Uiteraard kan deze beleidsvraag alleen worden gesteld, indien naar de aard van de winst meer-

18) t.a.p. blz. 16.

19) t.a.p. blz. 18.

20) t.a.p. blz. 19.

21) t.a.p. blz. 19.

22) t.a.p. blz. 20.

dere mogelijkheden van bestemming zich voordoen. Die meerdere mogelijkheden kunnen echter alleen bestaan, indien hetgeen als winst wordt aangemerkt, ook werkelijk winst is. Daarom dient men eerst in het klare te zijn omtrent de inhoud van het winstbegrip. In het voorgaande hebben wij de winst als een ex-post begrip aangeduid: de verteerbare vermogensaanwas over een verstreken tijdvak. Dit winstbegrip laat toe over de winst te beschikken op de wijze als dienstig lijkt. In beginsel kunnen als mogelijkheden van winstbestemming worden toegepast: uitkering op welke wijze dan ook, reservering in welke vorm dan ook. Dat in beginsel alle mogelijkheden van winstbestemming aanwezig zijn, houdt echter nog niet in, dat zij alle voor verzevenlijking vatbaar zijn; misschien beschikt de onderneming niet eens over de middelen tot uitkering, terwijl aantrekking van vermogen niet mogelijk is. Minder extreem gesteld kan het zijn, dat beleidsoverwegingen de winsthouding zeer wenselijk maken. Deze wenselijkheid kan zich zo sterk opdringen, dat de bedrijfsleiding zich nauwelijks behoeft te bedenken. Maar in al die gevallen is het toch niet doelmatig te spreken van een noodzaak van winsthouding, van „noodzakelijk in de door ons besproken bedrijfseconomisch objectieve zin”, van een verlengde van de winstbepaling. Deze „noodzaak” heeft naar mijn oordeel niets te maken met de winstbepaling; het vraagstuk doet zich eerst voor, nadat de winst bepaald is. Deze „noodzaak” verhindert evenmin, dat alle mogelijkheden van winstbestemming in aanmerking komen. Deze mogelijkheden worden immers niet bepaald door de feitelijke omstandigheden, maar door de aard van het winstbegrip. De feitelijke omstandigheden beheersen alleen de keuze uit de mogelijkheden; aangezien het beleid de keuze bepaalt, is in beginsel sprake van een vrije keuze.

Het wil mij voorkomen, dat de gedachten van Pruijt in belangrijke mate worden beheerst door een bepaalde inhoud van het continuïteitsbegrip. Het zou daarom zeer gewenst zijn ons nader te bezinnen op het wezen van de continuïteitsconceptie. Ik geloof echter, dat wel een geheel artikel aan de meest doeltreffende inhoud van het continuïteitsbegrip zou kunnen worden gewijd. Hier zou ik willen volstaan met de indruk, dat dit begrip in de vervangingswaardetheorie een meer beperkte inhoud heeft dan in de beschouwingen van Pruijt. In hoeverre zulks doelmatig is, laat ik in dit artikel in het midden.

Samenvattende onze beschouwingen, meen ik te mogen stellen, dat het doelmatig is bij de begripsvorming de begrippen „winst” en „uitkeerbare winst” wel te onderscheiden. Het eerste is een ex-post begrip, het tweede een ex-ante begrip. De winstbepaling omvat het vaststellen van de winst, de winstbestemming heeft betrekking op het vaststellen van de uitkeerbare winst. In dit licht bezien meen ik bezwaar te moeten maken tegen de probleemstelling, dat de winstbepaling zou inhouden de vaststelling van dat deel van de door de onderneming behaalde vermogensaanwas, dat rationeel voor *uitkering* vatbaar is. Door deze formulering wordt de winst een begrip met ex-post en ex-ante elementen, hetgeen naar mijn mening het inzicht in de vraagstukken met betrekking tot de winstbepaling niet kan bevorderen. Dit is ook niet het winstbegrip, dat de ondernemingen in haar verslaggeving hanteren, dat voor de verantwoording van het beleid van de bedrijfsleiding kan dienen en dat daarom voor het afgeven van een certificaat van juistheid der verantwoording het uitgangspunt kan zijn; het is tenslotte evenmin de winst, welke de eigenaren van de onderneming

wensen te kennen om hun oordeel over het beleid van de bedrijfsleiding te kunnen vormen.

Het karakter van de uitkeerbare winst houdt in, dat de grootte ervan door beleidsoverwegingen wordt bepaald. De vaststelling van de winstuitkering is een beleidsdaad, welke een onderdeel van een gerichte bedrijfspolitiek vormt. Deze beleidsdaad behoeft overigens geenszins uitsluitend beheerst te worden door de wens het vermogen in het bedrijf te houden; onder bepaalde omstandigheden zal het de voorkeur verdienen een zo groot mogelijk bedrag tot uitkering te brengen teneinde het openmaken van een tot nu toe gesloten vermogensmarkt te bevorderen. Zou het nu doelmatig zijn het winstbegrip zo te formuleren, dat de grootte van de winst over het afgelopen boekjaar afhankelijk wordt van de financieringspolitiek van het bedrijf, welke immers mede bepaald wordt door de situatie op de vermogensmarkt? Is het trouwens verwonderlijk, dat de raad van commissarissen de door de directie vastgestelde en door de accountant gecertificeerde winst zonder discussie pleegt te aanvaarden, maar geruime tijd besteedt aan de vaststelling van de winstuitkering?

Ik wil met het vorenstaande niet de indruk wekken, dat de winstbepaling een zo eenvoudige zaak is, dat daarbij geen moeilijkheden kunnen rijzen. Ik meen evenwel, dat beleidsoverwegingen hierbij geen rol mogen spelen op straffe van het denatureren van het winstbegrip. Evenmin acht ik het raadzaam bij de schattingen, welke bij de winstbepaling kunnen voorkomen, de nadruk te leggen op het subjectieve karakter daarvan. Het wil mij voorkomen, dat bij het waarden van ex-post grootheden schattingen niet voortkomen uit de aard der te waarden grootheden, maar uit een onvoldoende bekwaamheid in het waarden. Dit gebrek aan bekwaamheid wordt naar mijn oordeel veroorzaakt door het gebrek aan een nauwkeurige waarneming van het gebeuren en van de situatie op het oogenblik van waardering. De waarnemingsinstrumenten, waarover het bedrijf pleegt te beschikken, zijn niet van een zodanige kwaliteit, dat zij ons alle krachten en de intensiteit hunner werking duidelijk aangeven. Met name komt dit naar voren bij de duurzame productiemiddelen, bij welke de betekenis van de werking der economische slijtage zo moeilijk kan worden gemeten. Door deze onvoldoende waarneming moet de waardering vaak worden gebaseerd op schattingen. Het adjectief subjectief zou ik hier echter niet gaarne willen gebruiken, omdat zulks de indruk wekt, alsof de schattingen afhankelijk zijn van een persoonlijk inzicht. Waarlijk subjectieve schattingen worden gemaakt bij toekomstige grootheden; tussen het moment van schatting en het moment, waarop de waardering betrekking heeft, verloopt een zodanige tijd, dat andere dan de op het schattingsmoment aanwezige krachten hun invloed op de toekomstige waarde kunnen doen gelden. De wijze, waarop men met deze andere krachten rekening wil houden, is gebonden aan het persoonlijk inzicht. Bij de waardering van grootheden in heden en verleden kan men zich daarentegen in beginsel op bekende factoren baseren; in zoverre is elke waardering dezer grootheden een objectieve waardering, welke alleen door een onvoldoende waarneming der bepalende factoren schattingselementen kan bevatten.

Hoe dit alles ook moge zijn, in ieder geval is het vraagstuk, door Pruijt in zijn rede aangesneden, van buitengewoon belang. Men is nu eenmaal geneigd de inhoud van de begrippen, die men vrijwel dagelijks hanteert, als vanzelfsprekend te aanvaarden. Men loopt dan echter gevaar die be-

grippen toe te passen op verschijnselen en in omstandigheden, voor welke de begrippen niet zijn gevormd.

Daarom is het van grote betekenis zich steeds opnieuw te bezinnen op de werkelijke inhoud der begrippen, alsmede op de vraag, of die inhoud nog dienstig is voor het oplossen van de vraagstukken welke in de realiteit van het bedrijf zich aan ons voordoen. Wij mogen Pruijt dan ook dankbaar zijn, dat hij ons tot deze bezinning heeft opgeroepen en ons heeft geconfronteerd met een aantal daarbij optredende zeer belangrijke vragen. Moge deze oproep ook door anderen niet onbeantwoord blijven.
